

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

*ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DA
PROGESP 2017-2021*

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

1-APRESENTAÇÃO

- A Comissão Permanente de Licitação – CPL é o setor responsável pela contratação, por meio de licitação, de serviços e aquisições em geral para a Universidade do Estado do Pará (UEPA). Tem como função principal a instrução, condução e fiscalização das fases interna e externa dos processos de licitação necessários à concretização das contratações para os campi da Capital e interior.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

2- DESTAQUES IMPORTANTES NO PERÍODO 2017-2021

- Capacitação e atualização referente ao novo Decreto 10.024/2020, o qual modificou as normas pertinentes aos pregões eletrônicos e alteração no Sistema de Compras Governamentais (ferramenta oficial de execução do Pregão Eletrônico);
- Os Pregões Eletrônicos realizados pela CPL/UEPA durante a gestão 2017/2021 não foram alvo de judicialização, com exceção do Pregão Eletrônico nº 17/2018, cujo objeto é a contratação de serviço de limpeza e conservação.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

2- DESTAQUES IMPORTANTES NO PERÍODO 2017-2021

- É importante ressaltar que o Pregão Eletrônico nº 28/2020, cujo objeto é a contratação do serviço de limpeza e conservação, foi devidamente instruído e licitado novamente, em conformidade com a decisão judicial do processo anterior. Cumpre destacar que este processo foi realizado com a máxima celeridade e recorde no tempo, isto é, teve sua abertura no dia 30/10/2020 e teve sua homologação realizada em 23/11/2020. A equipe conseguiu realizar a fase interna e externa do certame licitatório com a máxima minúcia, responsabilidade e agilidade, logo, resta demonstrado a celeridade e eficiência em um processo de alta complexidade e vulto. Cabe ressaltar que foi mais um processo sem nenhuma demanda judicial.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

2- DESTAQUES IMPORTANTES NO PERÍODO 2017-2021

- Outro fator de suma importância para a CPL/UEPA durante a gestão 2017/2021 é o novo Edital do Pregão Eletrônico, o qual foi totalmente reformulado e ajustado pela equipe de licitação, **incluindo questões de sustentabilidade**, em conformidade com a legislação e suas devidas alterações, logo, é possível observar a **clareza, legalidade e objetividade na sua redação**, isto é, não há lacunas na interpretação por parte do licitante e da sociedade em geral, o que é evidenciado pela grande **diminuição no número de impugnações e esclarecimentos** que eram feitos nos Editais anteriores.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

2- DESTAQUES IMPORTANTES NO PERÍODO 2017-2021

- O edital desta IES é parâmetro para outros órgãos do Estado, prefeituras e outros órgãos do país.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

3- PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 2017-2021

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES - 2017	
Quantidade de Pregões	32
Quantidade Pregões tradicionais	20
Quantidade de registro de preços	12
Quantidade de fracassados	4
Quantidade de desertos	1
Pregões revogados	2
Total valor efetivado	R\$ 7.814.332,83
Total valor economizado	R\$ 1.788.238,59

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

3- PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 2017-2021

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES - 2018	
Quantidade de Pregões	44
Quantidade Pregões tradicionais	38
Quantidade de registro de preços	6
Quantidade de fracassados	6
Quantidade de desertos	1
Pregões revogados	1
Total valor efetivado	R\$ 3.467.581,97
Total valor economizado	R\$ 2.096.718,68

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

3- PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 2017-2021

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES - 2019	
Quantidade de Pregões	49
Quantidade Pregões tradicionais	33
Quantidade de registro de preços	16
Quantidade de fracassados	4
Quantidade de desertos	0
Pregões revogados	0
Suspensas pelo Decreto Estadual	15
Total valor efetivado	R\$ 3.221.897,71
Total valor economizado	R\$ 1.973.035,47

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

3- PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 2017-2021

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES - 2020	
Quantidade de Pregões	31
Quantidade Pregões tradicionais	30
Quantidade de registro de preços	1
Quantidade de fracassados	2
Quantidade de desertos	1
Pregões revogados	1
Total valor efetivado	R\$ 12.206.089,44
Total valor economizado	R\$ 3.520.824,57

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

3- PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 2017-2021

QUANTITATIVO DE LICITAÇÕES 2017-2021	
Quantidade de Pregões	156
Quantidade Pregões tradicionais	121
Quantidade de registro de preços	35
Quantidade de fracassados	16
Quantidade de desertos	3
Pregões revogados	4
Total valor efetivado	R\$ 26.709.901,95
Total valor economizado	R\$ 9.378.817,31

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste último ano, mesmo com todas as dificuldades ocasionadas pela pandemia de COVID-19, a qual assolou nosso mundo, obtivemos êxito nos processos licitatórios desta Universidade.

Cabe mencionar os inúmeros obstáculos que todo servidor/gestor público foi acometido, tais como: lidar com problemas de cunho psicológico, executar o tele trabalho, fazer rodízio de servidores, efetuar a compra de materiais e contratação de serviços com preços em alta, pouco recurso orçamentário e financeiro, contudo, a CPL juntamente com outros setores conseguiu finalizar todos os processos licitatórios encaminhados em tempo hábil, e até mesmo os que chegaram de última hora, assim sendo, esta IES por meio do trabalho da CPL alcançou seu objetivo de adquirir a maioria dos produtos e serviços necessários para o bom funcionamento da Instituição, gerando grande economicidade ao Órgão (economicidade que pode ser direcionada para outras necessidades).